

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА ДИСЛИПИДЕМИЯНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Рузиев Ойбек Авлаевич

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети

Очилова Дилором Абдукаримовна

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети

Аннотация. Мақолада гипертония касаллиги мавжуд беморларда дислипидемиянинг учраш частотаси, кечиш хусусиятлари баён қилинган. Липидлар алмашинуви бузилишларининг асосий кўрсаткичлари, липидларнинг атероген фракцияларини гипертония касаллиги мавжуд беморлар орасида тарқалиш хусусиятлари ёритилган. Шунингдек, дислипидемиянинг ёшга ва жинсга хос хусусиятлари ўрганилган. Дислипидемияси мавжуд гипертония касаллиги билан оғриган беморларда суткалик қон босими даражасининг ўзгариши ўрганилган. Қон босимига дислипидемиянинг таъсири изоҳлаб берилган ва тегишли хулосалари баён қилинган.

Калит сўзлар; гипертония касаллиги, дислипидемия, холестерин, қон босими.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНической БОЛЕЗНЬЮ

Рузиев Ойбек Авлаевич

Термезский университет экономики и сервиса

Очилова Дилором Абдукаримовна

Термезский университет экономики и сервиса

Аннотация. В статье описаны частота встречаемости и особенности течения дислипидемии у пациентов с гипертонической болезнью. Освещены

основные показатели нарушений липидного обмена, особенности распространения атерогенных фракций липидов среди больных гипертонической болезнью. Также изучены возрастные и половые особенности дислипидемии. Исследованы изменения уровня суточного артериального давления у больных гипертонической болезнью с наличием дислипидемии. Объяснено влияние дислипидемии на артериальное давление и представлены соответствующие выводы.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, дислипидемия, холестерин, артериальное давление

FEATURES OF DYSLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH HYPERTENSIC DISEASE

Ruziyev Oybek Avlayevich

Termez University of Economics and Service

Ochilova Dilorom Abdukarimovna

Termez University of Economics and Service

Abstract. The article describes the frequency of dyslipidemia occurrence and its characteristics in patients with hypertension. The main indicators of lipid metabolism disorders, the peculiarities of the distribution of atherogenic lipid fractions among patients with hypertension, are highlighted. The age and gender characteristics of dyslipidemia were also studied. Changes in daily blood pressure levels in patients with hypertension with dyslipidemia were studied. The effect of dyslipidemia on blood pressure is explained and relevant conclusions are presented.

Keywords: hypertension, dyslipidemia, cholesterol, blood pressure

Муаммонинг долзарблиги. Артериал гипертония (АГ) ва у билан боғлиқ турли метаболик бузилишлар замонавий тиббиёт фани ва соғлиқни сақлаш

тизими диққат марказидаги энг муҳим муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. БЖССТ нинг маълумотларига кўра, сайёрамизнинг 20-30% аҳолисида АГ мавжуд. АГ юрак қон томир касалликларидан юзага келадиган ўлим сабаблари ичида ЮИҚдан кейин 2-ўринни эгаллайди. Ўтказилган қатор тадқиқотлар натижасига кўра АГ нинг ривожланиши ва кечиши дислипидемия, асабий зўриқиш, ортиқча туз истеъмол қилиш, ортиқча тана вазни, ёш, жинс, глюкозага толерантликнинг бузилиши каби муҳим омиллар билан узвий боғлиқ. АГ бор кишиларда липидлар алмашинувининг бузилишлари бир неча баравар кўп учрайди. Дислипидемия юрак қон томир касалликларининг ривожланишида асосий хавф омилларидан бири ҳисобланади. Кўпгина эпидемиологик тадқиқотларда АГ ва липидлар алмашинуви бузилишлари орасида яққол боғлиқлик борлиги аниқланган. Липидлар алмашинуви бузилишлари бор беморларда артериал гипертониянинг резистентлиги юқорироқ бўлади. Миокард инфаркти (МИ) юзага келиш хавфи эса алоҳида қандли диабет (ҚД) бор беморларда 2,5 марта, алоҳида АГ бор беморларда 2,5 марта, ҚД ва АГ бирга келган кишиларда 8 марта, қонда липидлар алмашинуви бузилган кишиларда 16 марта, ҚД, АГ ва қонда липидлар алмашинуви бузилган беморларда 20 марта кўпаяди. Дислипидемиянинг АГ ва юрак ишемик касалликларининг (ЮИҚ) ривожланишидаги аҳамиятини баҳолашда кейинги йилларда липид триадаси (гиперхолестеринемия, гипер β -липопротеидемия, а-холестерин миқдорининг камайиши)га алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айрим популяцияларда липидлар алмашинувининг бузилишлари, хусусан гиперхолестеринемия тарқалиши 60%га етади. Гиперхолестеринемия ва артериал қон босими, гликемия, тана вазни орасида тўғридан-тўғри боғлиқлик борлиги қатор текширишларда исботланган. Ҳозирги вақтда артериал гипертониянинг келиб чиқиши, ривожланиши ва адекват терапиясини танлашда дислипидемиянинг ўрнини, унинг минтақавий ва ёшга алоқадор

хусусиятларини ўрганиш бир қатор илмий тадқиқотлар ўтказишни тақозо қилади.

Мақсад. Дислипидемия аниқланган беморларда гипертония касаллигини кечиш хусусиятини ўрганиш ва самарали антигипертензив препаратни танлаш

Вазифалар.

1. Гипертония касаллиги билан даволанаётган беморларда липидлар алмашинуви бузилишларининг характерини ўрганиш
2. Дислипидемия мавжуд беморларда гипертония касаллигининг кечиш хусусиятларини ўрганиш
3. Дислипидемия мавжуд беморларда гипертония касаллигини даволашда самарали антигипертензив препаратларни танлаш
4. Липидлар алмашинуви бузилишлари мавжуд гипертония касаллиги билан оғриган беморларни даволашда тиббиётнинг бирламчи бўғини врачлари учун тавсиялар ишлаб чиқиш

Материал ва услублар. Тадқиқотлар амбулатор шароитда 150 нафар гипертония билан касалланган (ЖССТ 1999 й) 20-69 ёшдаги беморларда олиб борилди. Барча беморларда қондаги липидлар алмашинуви кўрсаткичлари (холестерин, триглицерид, паст зичликдаги липопротеинлар, юқори зичликдаги липопротеинлар, Климов бўйича атерогенлик индекси) аниқланди. Текширишлардан сўнг беморлар 2 гуруҳга ажратилди:

Асосий гуруҳ (82 нафар) – дислипидемия аниқланган беморлар гуруҳи

Қўшимча гуруҳ (68 нафар) – липидлар алмашинуви кўрсаткичлари меъёрида бўлган беморлар гуруҳи

Ҳар иккала гуруҳдаги беморларда даволашни белгилашдан олдин артериал қон босимини суткалик мониторингги (АБСМ) ўтказилди.

Натижалари ва уларнинг таҳлили. Тадқиқотлардаги беморларнинг 76 нафари (56,7%) ни эркаклар ва 58 нафари (43,3%)ни аёллар ташкил қилди.

Ҳар иккала жинсда ҳам 50-59 ёшли беморлар кўпчиликини ташкил қилмоқда (аёлларда 36,2%, эркакларда 32,9%). Энг кам ёш гуруҳи 40 ёшгача бўлган беморлар улушига тўғри келди (10,3% ва 11,8% мос ҳолда).

Мақсадимиз юзасидан ГК ташхиси қўйилган беморларда липидлар алмашинувининг бузилиши кўрсаткичлари ўрганилди. Липидлар спектри кўрсаткичларини баҳолашда умумий холестерин, триглицеридлар, паст зичликдаги липопротеидлар, юқори зичликдаги липопротеидлар ва Климов бўйича атерогенлик индекси ўрганилди. Липидлар спектрининг юқоридаги 4 та кўрсаткичидан биттаси ўзгарганда ҳам дислипидемия бор деб баҳоланди.

Диаграмма №1

Натижаларнинг кўрсатишича ГК мавжуд барча беморлар орасида дислипидемия 60,4% ни ташкил қилди. Мавжуд беморларнинг 134 тасидан 81 нафариди у ёки бу даражада дислипидемия борлиги қайд этилди.

Дислипидемия кўрсаткичлари турли ёш гуруҳларида эркаклар орасида 44,4% (40 ёшгача)дан, 64% (50-59 ёш)гача учраган бўлса, аёллар орасида 47,4% (60-69 ёш)дан, 58,3%(40-49 ёш) гача кузатилди. Барча беморларда 46,6% дан 60,8%гача учраши аниқланди. Липидлар алмашинуви кўрсаткичларининг жинслар орасида тарқалишини таҳлилидан олинган натижалар кўрсатдики, УХ миқдорининг ошиши, эркаклар орасида 59,2%ни ташкил қилган бўлса, аёллар

орасида 48,3%ни ташкил қилди. Барча беморлар орасида гиперхолестеринемиянинг салмоғи 56,7%ни ташкил қилди. ТГ эркаклар орасида 61,7%, аёллар орасида 57,5%, барча беморлар орасида 46,6%ни ташкил қилди. Натижалар яна шуни кўрсатдики, гиперхолестеринемия аксарият 50 ёшдан кейин учраса, гипертриглицеридемия 30 ёшдан кейин сезиларли ошиб бориши аҳамиятга моликдир. Демак, липидлар алмашинуви бузилишларини диагностика қилиш ва самарали коррекциялаш ҳақида сўз борар экан, аввало триглицеридлар миқдорини текшириш ва буни 30 ёшдан оқ бошлаш лозим деган хулоса қилишга асос бўлади.

Гиперлипопротеидемия таҳлилида ПЗЛП миқдорининг ошиши эркаклар орасида 65,4%, аёллар орасида 51,7%ни, барча беморлар орасида 61,9%ни ташкил қилди. ЮЗЛП миқдорининг камайиши мос равишда 56,8%, 43,1% ва 53%ни ташкил қилди. Климов бўйича атерогенлик индекси эркакларнинг 63%ида, аёлларнинг 50%ида, барча беморларнинг 59,7%ида нормадан юқори эканлиги аниқланди.

Липид спектрининг барча кўрсаткичларининг миқдор жиҳатидан таҳлил қилсак, айнан барча атероген фракциялар (УХ, ТГ ва ПЗЛП) миқдорининг кўпроқ ошганини кўриш мумкин.

Жадвал №1

Липид алмашинуви параметрларининг ўртача кўрсаткичлари

№	Липид спектри кўрсаткичлари	Дислипидемия ($p < 0,05$)	Нормолипидемия ($p < 0,05$)
1	УХ	7,8±2,83	4,2±1,54
2	ТГ	2,82±1,33	1,22±0,42
3	ЗПЛП	5,4±2,13	2,49±1,03
4	ЗЮЛП	0,94±0,28	1,24±0,32
5	Атерогенлик индекси	4,3 ±1,86	2,98±0,87

УХ ўртача миқдори 7,8 ммоль/лни, (нормадан 2,9 ммоль/л кўпроқ), ТГ ўртача миқдори 2,82 ммоль/лни (нормадан 1,12 ммоль/л кўпроқ), ПЗЛП нинг ўртача миқдори 5,4 ммоль/лни (нормадан 2,4 ммоль/л кўпроқ), ЮЗЛП миқдори 0,94 ммоль/лни (нормадан 0,34 ммоль/л камроқ) ташкил этди.

Липидлар ва липопротеидлар миқдорининг ошиши ёш гуруҳлари бўйича таҳлил қилинганда, маълумотларнинг кўрсатишича ПЗЛП миқдорининг энг юқори кўрсаткичи 40-49 ёшли гуруҳда кузатилган бўлса, УХ, ТГ ва ПЗЛП миқдорининг юқори кўрсаткичлари 50-59 ёшли гуруҳда қайд қилинганлиги аниқланди. Атерогенлик индексининг ошиши ва ЮЗЛПнинг қондаги миқдорининг камайиши боғлиқ юқори кўрсаткичлар ҳам мутаносиб ҳолатда айнан 50-59 ёш гуруҳида баландроқ экани қайд этилди.

Жадвал №2

Липидлар ва липопротеидлар қондаги миқдорининг ёшга мос хусусиятлари ($p < 0,05$)

Ёш гуруҳлари	Атерогенлик индекси	Липидлар		Липопротеидлар	
		УХ	ТГ	ПЗЛП-ХС	ЮЗЛПХС
40 ёшгача	3,8 ±1,06	4,8±1,53	1,87±0,97	3,7±1,18	0,98±0,21
40-49 ёш	4,2 ±1,23	6,8±1,88	3,76±1,14	4,5±1,76	0,90±0,27
50-59 ёш	4,8 ±1,43	8,9±2,77	2,88±1,65	6,0±2,23	0,84±0,18
60-69 ёш	4,2 ±0,98	7,9±2,25	2,42±2,94	5,9±2,71	0,88±0,26
Жами	4,3 ±1,86	7,8±2,83	2,82±1,33	5,4±2,13	0,94±0,28

Тадқиқотларимизда иштирок этаётган барча беморларда артериал босимни суткалик мониторингини ўтказдик. Беморларнинг ўртача суткалик қон босимларини таҳлил қилганимизда дислипидемия аниқланган 53,1%ида 1 даражали АГ, 33,3%ида 2 даражали АГ ва 13,6%ида 3 даражали АГ аниқланди. Назорат гуруҳида 62,3% 1 даражали АГ, 28,3% 2 даражали АГ, ва 9,4% 3 даражали АГ қайд қилинди. Дастлабки натижалардан шуни хулоса

қилиш мумкинки, дислипидемия мавжуд беморлар гуруҳида 46,9% 2 ва 3 даражали АГ қайд қилинган бўлса, дислипидемия мавжуд бўлмаган беморлар гуруҳида 36,7% 2 ва 3 даражали АГ қайд этилди. Демак, дислипидемиянинг АГ даражасига сезиларли таъсири мавжуд.

АБСМ натижалари асосида турли категорияли беморларда систолик ва диастолик босимларнинг ўртача кўрсаткичлари аниқланди.

Жадвал №3

Турли беморлар гуруҳида ўртача артериал босим кўрсаткичлари

№	Категория	Ўртача СҚБ (мм.сим.уст.; p<0,05)	Ўртача ДҚБ (мм.сим.уст.; p<0,05)
1	Дислипидемия (асосий) гуруҳи	165,7±52,3	97,6±27,4
2	Нормолипидемия (қўшимча гуруҳ)	157,3±48,9	99,1±26,7
3	Эркаклар	168,4±51,8	101,6±27,7
4	Аёллар	153,8±45,9	95,3±23,3
5	Жами	163,6±49,2	98,4±25,2

Дислипидемия мавжуд беморлар гуруҳида ўртача систолик қон босими 165,7±52,3мм.сим. уст.ни, диастолик қон босими 97,6±27,4 мм.сим.уст.ни ташкил қилди. Назорат гуруҳида эса ўртача систолик ва диастолик қон босими мос равишда 157,3±48,9 ва 99,1±26,7 мм.сим.уст.ни ташкил қилди. Натижаларнинг кўрсатишича ўртача систолик қон босими дислипидемия мавжуд гуруҳда, ўртача диастолик қон босими эса назорат гуруҳида баландроқ экани маълум бўлди. Жинслар бўйича таҳлил қилинганда эркакларда ўртача систолик қон босими 168,4±51,8 мм.сим. уст.ни, диастолик қон босими 101,6±27,7мм.сим.уст.ни ташкил қилди. Аёлларда эса ўртача систолик қон босими 153,8±45,9 мм.сим. уст.ни, диастолик қон босими 95,3±23,3мм.сим.уст.ни ташкил қилди. Барча беморларда ўртача босим

кўрсаткичлари мос равишда $163,6 \pm 49,2$ ва $98,4 \pm 25,2$ мм.сим.уст.ни ташкил қилгани аниқланди. Ўртача систолик ва диастолик босим кўрсаткичлари аёлларга нисбатан эркакларга баландроқ эканлиги тадқиқотларда аниқланди.

Тадқиқотлар давомида қон босимининг тунги пасайиш даражасига алоҳида эътиборимизни қаратдик. Тадқиқотдаги барча беморлар АБСМ натижаларига кўра (АБнинг тунги пасайиш даражаси) қуйидаги 4 та гуруҳга ажратилди.

Диппер - артериал қон босимининг тунги пасайиш даражаси меъёрий бўлган гуруҳ яъни кундузги қон босимининг тунги пасайиш даражаси 10-20% доирасида;

Нон-диппер - артериал қон босимининг тунги пасайиш даражаси меъёрдан камроқ бўлган гуруҳ яъни кундузги қон босимининг тунги пасайиш даражаси 0-10% доирасида;

Овер-диппер - артериал қон босимининг тунги пасайиш даражаси меъёрдан ортиқ бўлган гуруҳ яъни кундузги қон босимининг тунги пасайиш даражаси 20% дан ортиқ;

Найт-пиккер - артериал қон босимининг тунги пасайиш даражаси 0 дан паст бўлиб, аксинча қон босими тунда кундузги босимдан юқорирақ рақамларга кўтарилади.

Диаграмма №2

Асосий гуруҳда (дислипидемия аниқланган беморларда) 48,1% беморда тунги пасайиш даражаси нормал кўрсаткични ташкил қилди. Бу кўрсаткич назорат гуруҳида 67,9%ни кўрсатди (дишпер). Қон босимининг тунда етарлича пасаймаслиги асосий гуруҳда 37%ни, назорат гуруҳида 22,6%ни кўрсатди (нон-дишпер). Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, дислипидемия қон босимини самарали назорат қилишга сезиларли таъсир кўрсатади. Дислипидемия мавжуд беморларда қон босимининг тунги пасайиш даражаси бошқа беморларга нисбатан камроқ бўлади. Артериал қон босимини меъеридан ортиқ пасайиши иккала гуруҳда мос равишда 8,6% ва 5,7%ни ташкил қилди. Асосий гуруҳдан 6,2% беморларда ва назорат гуруҳидан 3,8% беморларда тунда қон босимининг кундузгига нисбатан ошганлиги кузатилди. Шундай қилиб, дислипидемия мавжуд беморларнинг 51,9% ида, липид алмашинуви бузилмаган беморларнинг 32,1% ида қон босимининг тунги пасайиш даражаси меъерий эмаслиги аниқланди. Дислипидемия мавжуд беморларда тунги пасайиш даражасининг меъёрдан четлашуви назорат гуруҳига нисбатан 1,4 марта кўпроқ кузатилади.

Қон босимининг тунги пасайиш даражаси неча %га пасайишини турли гуруҳларда алоҳида ўрганиб чиқдик. Натижалар куйидаги жадвалда акс эттирилган

Артериал қон босимининг тунги пасайиш даражаси

№	Категория	Дислипидемия гуруҳи (асосий гуруҳ; $p < 0,05$)	Нормолипидемия гуруҳи (қўшимча гуруҳ; $p < 0,05$)
1	Диппер (10-20%)	13,4±4,7	16,4±5,1
2	Нон диппер (0-10%)	8,8±3,2	7,9±3,3
3	Овер-диппер (>20%)	23,7±6,8	21,9±6,5
4	Найт-пиккер (<0%)	- 5,6±2,9	- 3,7±1,3

Артериал босимни сутка давомида назорат қилиш натижалари шуни кўрсатдики, дислипидемия мавжуд беморларда систолик қон босими даражаси липидлар алмашинуви бузилмаган бошқа беморларга нисбатан бироз юқорироқ рақамларда эканлигини кузатдик, шунингдек диастолик қон босими кўрсаткичи эса аксинча липидлар алмашинуви бузилмаган беморлар гуруҳида юқорироқ рақамларни кўрсатди. Қон босимини тунги пасайиш даражаси таҳлил қилинганда дислипидемияси бор беморларнинг деярли ярмида қон босимининг тунги пасайиш даражасининг меъёрдан четлашуви аниқланди. Липидлар кўрсаткичлари нормал бўлган беморларда бу кўрсаткич 32,1%ни ташкил этди. Демак, дислипидемия қон босимини (айниқса систолик босимни) самарали назорат қилишга сезиларли равишда салбий таъсир кўрсатади. Фикримизча, бундай беморларда қон босимини самарали назорат қилишда аввало липидларнинг қондаги миқдорини меъёрлаштириш мақсадга мувофиқдир.

ХУЛОСА

1. ГК билан оғриган беморлар орасида липидлар алмашинуви

бузилишлари бошқаларга нисбатан сезиларли даражада юқорироқ экани қайд этилди. Дислипидемия нисбатан эркаклар орасида кенгроқ тарқалган бўлсада, аёллар орасида ҳам, айниқса 50 ёшдан кейин (постклимактерик даврда) кескин ошиб боради.

2. Липид алмашинуви маҳсулотларининг атероген фракциялари – УХ миқдорининг меъёрга нисбатан 1,89 мартагача, ПЗЛП миқдорининг 2 мартагача, ТГ миқдорининг 2,23 мартагача ошиши муаммога чуқурроқ ёндошишни ва коррекциянинг эрта ва самарали усулларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

3. АБСМ натижалари шуни кўрсатдики, дислипидемия мавжуд беморларда СҚБ даражаси липидлар алмашинуви бузилмаган бошқа беморларга нисбатан юқорироқ рақамларда бўлади. Дислипидемияси бор беморларнинг деярли ярмида қон босимининг тунги пасайиш даражасининг меъёрдан четлашуви аниқланди. Липидлар кўрсаткичлари нормал бўлган беморларда бу кўрсаткич 32,1%ни ташкил этди. Дислипидемия қон босимини (айниқса систолик босимни) самарали назорат қилишга сезиларли равишда салбий таъсир кўрсатади. Бундай беморларда қон босимини самарали назорат қилишда аввало липидларнинг қондаги миқдорини меъёрлаштириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кухарчук В.В. Артериальная гипертензия, нарушения липидного обмена и атеросклероз. «Руководство по артериальной гипертензии» / Под ред. И.Е. Чазовой. М.: Медиа Медика, 2025; 289–299.
2. Павлова О.С. Современные возможности эффективной сердечно–сосудистой профилактики у пациентов с артериальной гипертензией и дислипидемией. Мед. новости. 2021; 1: 62–68.
3. Klahr S., Morrissey J.J. The role of vasoactive compounds, growth factors and cytokines in the progression of renal disease. *Kidney Int.* 2020; 57; Suppl 75: 7–14.

4. Wolf G. The Renin-Angiotensin System and Progression of Renal Disease. In: Contributions to Nephrology. Editor G. Wolf. 2021.
5. Delcayre C., Swynghedauw B. Molecular mechanisms of myocardial remodelling. The role of aldosterone. J. Mol. Cell. Cardiology. 2022; 34: 1577–1584.
6. Ross R. Atherosclerosis an inflammatory disease. N Engl J Med. 2019; 40:115–26.
7. O'Donnell VB. Free radicals and lipid signaling in endothelial cells. Antiox Redox Signal. 2003; 5: 195–203.
7. Wolfrum S., Jensen K.S., Liao J.K. Endothelium-dependent effects of statins. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2023; 23: 729–36.
8. Kaplan M., Aviram M. Oxidized low-density lipoprotein: atherogenic and proinflammatory characteristics during macrophage foam cell formation. An inhibitory role for nutritional antioxidants and serum paraoxonase. ClinChem Lab Med. 2019; 37: 777–87.